

Друштвена улога интелектуалаца у савременом друштву

**Проф. др Иван М.
Башчаревих**

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет

УДК 316.344.22:316.7

Orcid: 0009-0006-8869-
5135

ivanbascarevic80@gmail.
com

Сажетак: У раду се разматрају појмови интелигенције, интелектуалаца и дисидената, као синоними у односу на њихову друштвену улогу и значај који су имали, или имају у савременом друштву. Аутор ће настојати да прати генезу ових појмова, од њиховог настанка, кроз различита социоисторијска раздобља, до савременог доба, како би се уочило варирање њиховог деловања у зависности од различитих друштвених околности. У настојању да појмове интелигенције и интелектуалаца у великој мери схвати као синониме, у смислу лингвистичких настојања бројних аутора који покушавају да одговоре на значење самих појмова, један део рада биће посвећен и појму дисидентства, како у свету, тако и код нас. Циљ је да се уоче разлике њиховог деловања које је у великој мери одређивала глобална политика, а која у савременом свету, данас, готово да потискује или маскира било какав вид интелектуалног односно дисидентског ангажовања. На крају, сматрамо, да сам текст, на начин што представља само један социјалноисторијски осврт на друштвену улогу интелигенције, интелектуалаца и дисидената, може помоћи у одговору на питање: где су они данас у разним антагонизмима подељеном и бројним проблемима и тешкоћама оптерећеном свету?

Кључне речи: интелигенција, интелектуалци, дисиденти, друштвена улога, социоисторијске околности, савремено друштво.

Интелигенција са својим културним капиталом¹ представља важан сегмент свакога друштва. О интелигенцији је тешко говорити као о неком посебном и јединственем друштвеном слоју, већ је пре свега реч о хетерогеној друштвеној групи, утемељеној на специфичном положају у друштвеној подели рада, коју пресецају бројне поделе и дехомогенизују разне противречности својствене друштву у целини или појединим његовим деловима (Уп. Трипковић, 2007, 195–

¹ Према П. Бурдијеовом схватању капитала, економског, политичког, друштвеног и културног, као ентитет који се акумулише, проширено репродукује, стиче и губи, конвертује итд. (Уп. Бурдије, 1986). О интелектуалном или културном капиталу вид. опширније Ijal, Zelini, Taunsl, 2003.

196). М. Трипковић сматра да је „појам интелигенција почео, најпре, систематски да се употребљава у Русији, средином XIX века“ (Трипковић, 2005, 195). С друге стране, када говори о појму интелектуалац, означавајући тиме припадника посебне друштвене елите, Р. Шнел наводи „да термин води порекло из Француске“ (Шнел, 2008, 254). У прилог тој тези, Р. Шнел наводи догађаје које описују Н. Чомски (Noam Chomski) и Ж. Бенда (Julian Bende)². У складу са својом друштвеном поделом на *елиџе* и *месе*, К. Манхајм сматра да се интелигенција одликује специфичном наткласном позицијом, будући да она „слободно лебди“ у друштвеном простору, што јој омогућава да изгради особену синтетичку и непристрасну слику друштва³. У том смислу, прави се разлика између двеју елита: интегративних и сублимативних. Прве се састоје од политичких и организаторских лидера, а њихова најважнија функција је интеграција великог броја индивидуалних воља. Другу чине моралне, религиозне, естетске и интелектуалне елите, чији је основни задатак да усмеравају психичку енергију људи у правцу размишљања и стварања културних добара. К. Манхајм истиче да уколико се шире схвати појам политичке, а нарочито интелектуалне елите, онда се у оквиру њих могу посматрати и остале сублимативне елите, односно верска, економска, војна и др. Интелектуалне елите, према К. Манхајмовом схватању, обухватају све ствараоце у сфери људске духовне делатности, почев од вере, преко науке до уметности, а одликује се духовним способностима и стварањем (Уп. Манхајм, 1968, пр. Трипковић, 2007, 195–196). Говорећи о друштвеном положају, М. Трипковић даље закључује да „иако интелигенција углавном припада средњим слојевима, она има и неке своје посебности, које произлазе из високог школског образовања и специфичних послова који се по том основу обављају. Мада друштвени положај интелигенције варира од једног историјског периода до другог и зависи од конкретних друштава, може се рећи да је он, у целини гледано, смештен негде између горњег средњег и доњег вишег слоја, с тим да је по правилу, нешто нижи кад се сагледава из угла материјалног богатства и политичке власти, а виши ако се посматра из

² Наиме, „у јануару 1898. Е. Зола је написао отворено писмо под насловом ‘Оптужујем’, које је објавио дневни лист ‘Аугоре’. Он је у име људских права тражио слободу за капетана Драјфуса, јеврејина који је неправедно оптужен за шпијунажу и осуђен на прогонство. За кратко време француска јавност се поделила на ‘драјфусовце’ и оне који су били против њега; тежило се одбрани људских права од државних резона, али и одговорности интелектуалаца да говоре истину и откривају лажи. Тако је још тада створена прва нејасноћа у вези са питањем да ли интелектуалци треба да буду универзални (заправо непристрасни) или пристрасни. Од тада се од интелектуалаца не очекује да интервенишу у дневно – политичким дебатама, већ да то чине у духу демократских вредности“ (Бенда, 1996, пр. Шнел, 2008, 255).

³ К. Манхајм је сматрао да се развитак савремених индустријских друштава може описати као покрет од класног система ка систему елита и масе, односно, од друштвене хијерархије засноване на приватној својини и њеном наслеђивању, до оне која се заснива на заслуги и достигнућу. Наиме, у К. Манхајмовом делу, класна подела представља основни узрок и објашњење само када је у питању друштвено условљено мишљење, које је обухваћено појмовима идеологије и утопије, док се у разумевању политичких система и демократског поретка објашњење углавном налази у природи политичких и духовних елита и одговарајућем положају и улози широких маса (Уп. Манхајм, 1968).

перспективе друштвеног угледа и престижа. Уз то припадници интелигенције се издвајају и по посебном стилу живота“ (Исто, 195). Полазећи од латинског термина *intellego, lexi, lectum* (увидети, размотрити, замишљати), Љ. Тадић изводи закључак да појам интелектуалац означава: „способност или моћ да се сазнају ‘највиши принципи’ на основу ‘моћи расуђивања’, умовања о нашој друштвености и људскости“ (Тадић, 1998, 120). Ж. Бенда сматра да су интелектуалци чувари и поседници независног расуђивања, лојални само истини (Уп. Бенда, пр. Шнел, 1996). А. Грамши сматра да интелигенција представља „целокупну друштвену масу која има функцију организовања у ширем смислу, како на пољу производње и културе, тако и у политичко-административној сфери“ (Исто, 254). Дакле, ради се о „социјалној скупини, насталој првенствено на основу нарастања значаја интелектуалних занимања, и јачању потребе за вршењем духовних функција у модерним друштвима“ (Трипковић, 2007, 195), па би у том смислу интелигенцију „сачињавали они појединци који имају високо образовање, који се баве немануелним занимањима, и чији рад, је барем до извесног степена стваралачки а не рутински“ (Исто, 195). Међутим, унутар те категорије, постоји ужи слој или још тачније уска елита креативних људи у области културе и уметности, хуманистичких, друштвених и природно-техничких наука, и јавних личности, који су савест друштва и који дају специфичан тон његовој духовној атмосфери (Уп. Ђорђевић, 2001, 178). С тог становишта, Ђ. Шушњић класификује три типа интелектуалаца: 1. „*неутирални техничари*“ који прикупљају и класификују чињенице и понашају се као „вредносно неутрални истраживачи, замењујући хуманизам сцијентизмом“; 2. „*социјални филозофи*“ као критичари друштва са становишта универзалних људских идеала, признајући да постоје трајније вредности без којих живот губи смисао, али не одговарају на питање како да се ти идеали остваре у репресивном друштву, те остају само морални критичари; и 3. „*критички интелектуалци*“ који се не задовољавају сазнањем о датим чињеницама већ их суочавају са реалним могућностима у процесу сазнања и стварања – они су, у ствари, јавни тумачи приватних живота, који од појединачних проблема стварају друштвени проблем, вршећи побуну против „света чињеница“ језиком реално могућег (Уп. Шушњић, 1993, 421–427). Дакле, егзистенција интелектуалца зависи од начина постављања питања и давања одговора. Тиме интелектуалци нису догматични у философији ни ауторитарни у политици и немају инструментални однос према идејама, већ је критичко мишљење, које укључује критички став и према сопственим идејама као и према свету у којем живе, њихова препознатљива одредба – они су духовна опозиција систему моћи (Уп. Шушњић, 1993). Постоје, дакле, интелигенција која свој друштвени статус стиче образовањем, и она, која поред тога, својим јавним радом улази у друштвене процесе различитог карактера, дајући им често свој субјективан тон. Ови други, своју легитимацијску подлогу налазе у ставу – да њихов јавни наступ или апел представља „глас народа“, јавно мњење које проговара из њиховог појединачног ангажмана. Тиме се њихово индивидуално деловање усмерава у правцу друштвеног деловања јавног карактера. Јавно иступање најчешће нема у

виду научне побуде, већ превасходно настоји да мобилише аудиторијум. То је место где се изворне идеје приближавају публици, популаризују. Овакво друштвено деловање, најчешће као свој циљ има изношење сопственог суда о политичким, националним, етничким, расним, религијским и другим друштвеним питањима, о општим и универзалним, посебним и личним правима и слободама појединца. Зато интелигенција, уколико настоји да буде „радикална критика постојећег друштва, елита издигнута изнад свих класних и слојних подела“ (Ђорђевић, 2001, 179), неминовно улази у сукоб са владајућом елитом. Како истиче М. Трипковић, „друштвени положај интелигенције одликује се неуједначеношћу, недовољном стабилношћу и високом зависношћу од општег стања у друштву, посебно од друштвене стабилности. Разумљиво је онда што интелигенција показује амбивалентну склоност да се, с једне стране, стави у службу оних који од ње имају већу друштвену моћ, између осталог и као стваралац и популаризатор њихових идеологија; а с друге стране, да очува, макар и привидно, свој индивидуализам, критичност и аутономију мишљења и деловања“ (Трипковић, 2005, 195). С друге стране, политички ангажман интелектуалаца као „игру политичких страсти“, Ж. Бенда сматра издајом, будући да такав ангажман тежи „непосредним резултатима и жељеним циљевима“ презирући аргументе, и супротстављајући се племенитом ангажману, у име „апстрактне правде“ без политичких страсти. То је ангажман у којем интелектуалац преузима јавну акцију у складу са његовим истинским дужностима јер то чини у име разума, указујући на грешке када верује да су оне направљене. Ж. Бенда јасно диференцира политички ангажман и рационално интелектуално ангажовање. Дакле, насупротив некритичкој одбрани и глорификацији сопствене државе и нације, која ставља активност интелектуалаца у службу политичких страсти, постоји потреба да интелектуалци разумом процењују друштвене, политичке и културне прилике у којима живе. У том смислу, аутор првенствено има у виду оне интелектуалце који политички пристрасно интерпретирају историју, да би афирмисали своје идеолошке претензије, а критику користе за своје практичне намере. Односно, супротставља универзални принцип националном, који велича само своје, партикуларно и презири уздизање изнад етничких циљева оптужујући хуманизам⁴ као моралну, чак и интелектуалну деградацију. Можемо констатовати, да се у тумачењима Ж. Бенде недвосмислено прави разлика између „истинских интелектуалаца“ који се ангажују у одбрани универзалног морала осуђујући неправду, и оних који су издали позив интелектуалаца ставивши се у службу дневне тј. националне политике, спремни да бране status quo (Уп. Бенда, пр. Шнел, 1996, 35–70). Било како било, у сваком друштву постоји мањина оних који за разлику од већине других, назови „обичних људи“, „испитује и општи са симболима који су виши од непосредних конкретних ситуација. Код те мањине постоји потреба да се то трагање за универзалним преточи у усмени или писани говор. Управо та потреба да се изађе изван оквира непосред-

⁴ Под хуманизмом Ж. Бенда подразумева осетљивост на апстрактни квалитет оног што је људско, тј. оно што је заједничко свим људима насупротив глорификацији националног партикуларизма и презирању универзалног морала (Уп. Исто).

не емпиријске датости је обележје интелектуалца у сваком друштву“ (Шилз, 1984, 8). Друштва варирају по степену прихватљивости културног капитала који нуде интелектуалци, али се њихов утицај у тој сфери друштвеног живота не може оспорити. Да ли ће или не у неком друштву доћи до веће акумулације културног капитала, афирмације у погледу естетских и моралних вредности, не зависи само од улоге интелектуалаца, иако је та улога кључна. Интелектуалци су пре свих заинтересовани за вредносни систем, али и за развој алтернативних могућности. Начин деловања извесне групе интелектуалаца постаје узоран, управо зато што већина „оних других“ сматра да то деловање више одговара извесним захтевима истине, лепоте и врлине. Практично је у природи интелектуалца да буде у сталној напетости или чак супротности са вредносним оријентацијама оличеним у институцијама неког друштва, из чега проистиче да интелектуалци на тај начин стоје насупрот онима који чине већину, дакле масама, а нарочито према владајућој структури, јер се она и представља као творац и чувар централног институционалног система (Уп. Шилз, 10–11). Такође, у природи је интелектуалца да сумња у све оно што је очигледно, да релативизује сваки ауторитет, и да поставља питања која други из ма ког разлога не би постављали. Све то га несумњиво доводи до конфронтације са позицијом, али „свака позиција о чијој се супротности не дискутује је слаба позиција“ (Дарендорф, 1984, 69). Исти аутор долази до закључка да је „друштвени задатак [...] интелектуалаца да учврсте прихваћене политичке, моралне, религијске, педагошке и друге позиције, тако што ће их довести у питање да би их поставили на солидну основу“ (Исто, 69). Како истиче Р. Шнел, „иако се спор око интелектуалаца увек везује за њихово име, стиче се утисак да се не ради толико о личностима, колико о додели улога и очекивањима везаним за њихово деловање“ (Шнел, 2008, 255). Исти аутор долази до закључка да медији представљају својеврстан „полигон“ на коме долази до афирмације различитих интелектуалних ангажмана. Поред тога, „будући да масовни медији нуде свој простор за дебате, ова бинарна констелација је заснована и на тенденцији медија да путем селективности одлучују о конфликтима, да их стварају или подстичу. Пошто се конфликти увек доводе у везу са личностима и састоје од морализовања, интелектуалци се управо нуде као објективне селекције. Ако изузмемо политичаре, међу јавним личностима, пружају највише материјала из кога медији [...] црпе своје контроверзне информације. Интелектуалци се често и сами покуравају овом бинарном обрасцу конфликта и морализовања, тако да тешко успевају да се отргну од публицистичких механизма“ (Исто, 255). Р. Шнел истиче да интелектуалци добрим делом доприносе имагинарној изградњи нације. Већ због саме чињенице да им медији, не без сопствених интереса, нуде много простора, њихово деловање може да се шири јавно. На тај начин, интелигенција може да утиче на саморазумевање нације и њено памћење. Из тог разлога, интелектуалци су у ствари, „произвођачи значаја“ (Уп. Шнел, 254–255). Разматрајући улогу југословенске и светске интелигенције осамдесетих година двадесетог века, С. Летица износи следеће: „(ако, прим. И. Б.) [...] критички прочитамо публикације наших водећих интелектуалаца у дужем раздобљу, открит ћемо фасци-

нирајуће ‘конвертитство’. Исто бисмо добили читањем говора и списка неких политичара; напосто стога што је у политичком животу понекад мање важно бити досљедан, а врло важно бити у праву [...]“ (Летица, 1985, 21–23)⁵. Исти аутор даље наводи: „из идеологијске и политичке позиције интелигенције често су изведени и секундарни показатељи њеног социјалног положаја и вриједносног сустава [...] промијењене социјалне околности и политичка и интелектуална клима мијењају ставове – интелектуалне и политичке. Оно што се много теже мијења људска је природа, вриједносни сустав и опћи став интелектуалца о смислу и сврси његова професионалног рада (новинара, књижевника, знанственика, умјетника). Формална политичка и идеологијска ‘опредјељења’ увијек су изведена из наведених људских и професионалних увјерења [...]“ (Исто, 21). Из овога се може извући закључак да „нетолерантни и милитантни интелектуалац, склон политизацији с националистичким ‘кодом’, може нпр., промијенити ‘код’ (нпр. у милитантни антинационализам), али не и природу (коју ће и даље красити нетолерантност, агресивност, искључивост) [...]“ (Исто, 21). Све изречено о интелигенцији, намеће питање повезаности њене улоге, деловања и моћи. С. Летица одговара да интелектуалци, „своју професионалну моћ стјечу на темељу способности да своје идеје претворе у дјела: правне норме, политичке, технологијске и пословне одлуке. Да би то могли остварити, они дјелују координирано, као чланови својеврсне ‘партије’. Знанственик члан ‘партије’ пронађе (истомишљеника, а те идеје, прим. И. Б.) брзо популаризирају новинари који подржавају ‘партију’. Дакле, подједнаку вриједност⁶ имају они интелектуалци акције који производе нова знања (иновације) и они који производе климу за њихов ‘пласман’ (нпр. новинари) [...]“ (Исто, 22). За интелектуалце акције, како С. Летица назива овај интелектуални ангажман, „класични је, интелектуалац ‘независни’ или ‘слободни’, онај који трага за универзалним истинама, у име којих је вољан принијети сваку особну жртву [...]“ (Исто, 22). Он је дакле, према овом аутору, „идеалист прегажен временом и приликама [...]“ (Исто, 22). С. Летица одговара и на питање може ли се „повући нека паралела између скициране и наше социјалне и интелектуалне ситуације?“ (Исто, 23). И одговара да је „једна битна разлика између европске и југословенске ситуације уочљива [...] и лаци: продукција интелектуалних производа (прије свега технолошких и других иновација) још и сад је непремостиви проблем у нашој ситуацији (а није проблем за већину развијених европских земаља). Потражња и могућ-

⁵ *Дуга*, бр. 306, 16. 11–29. 11. 1985.

⁶ „Та се подједнака вриједност огледа у заједничкој диоби добитка, израженим познатствима с највишим политичким, војним и пословним естаблишментом и сл. У најновијем раздобљу интелектуалци се ангажирају као стални савјетници за привредни и политички систем, за економску и социјалну политику и сл. За израду дугорочног програма економске стабилизације такођер су били ангажирани социолози, филозофи, економисти, правници [...] на погрешан начин, додуше, али ипак [...] интелектуалци (већином знанственици друштвених знаности) били су након седамдесетих ангажирани у провођењу спектакуларних реформи образовања, културе, знаности, здравства [...] неки међу њима таквим су ангажманом стекли голему популарност и политичку моћ“ (Летица, 1985, 21–23, објављено у *Двонедељнику Дуга*, бр. 306, 16. 11–29. 11. 1985).

ности ‘пласмана’ веће су од понуде и могућности производње [...] многи елаборати завршавају у бирократским ладицама; [...] осамдесете године до-нијеле су крупне промјене у животу наших интелектуалаца акције. Економска криза сузила је простор за провођење великих реформи (тако популарних у нашем друштву) [...] опћи процес политизације јавности довео је инерцијом чисто идејна питања у средиште интереса политичке акције. Све више интелектуалаца акције бавило се све ужим скупом тема и дилема⁷: јавним животом почела је доминирати тзв. идејна борба о питању улоге интелигенције у друштву, улоге новинарства, знаности; теме религија, национализам, [...] политички систем [...]“ (Исто, 23). На тај начин, према овом аутору, „отворен је својеврсни интелектуални фронт који би било неумјесно назвати полемичким, пошто пријети да произведе масовну психозу антиинтелектуализма и антисциентизма. И интелектуалци акције и, назовимо их, тако, слободни (критички) интелектуалци подијељени су тако у два дугорочно вриједносно и интересно супротстављана табора. Оно што их примарно раздваја [...] нису различити политички и идејни ставови него опћи став о смислу интелектуалног стваралаштва и о односу ‘власти’ и интелигенције“⁸ (Исто, 23). Негодујући због оваквог тренутног интелектуалног ангажмана, аутор даље закључује да „спонтано састављени сценариј сталног рата интелектуалаца акције и критичких – слободних интелектуалаца увесељава народ и политичку јавност [...] и сужава перспективе интелектуалног стваралаштва [...] њихове се услуге траже и цијене углавном у ‘идејној борби’; све мање у доношењу политичких и пословних одлука. А хиперактивност у идејној борби може бити контрапродуктивна [...]“ (Исто, 23). У оваквој атмосфери, коју осамдесетих година двадесетог века, као савременик описује С. Летица, може ли се уопште говорити о дисидентима на југословенској политичкој сцени, који се наравно, „регрутују“ из редова интелигенције? Према Н. Попову, под дисидентством се подразумева: „критички став према владајућој идеологији и њој одговарајућем поретку који се изражава јавно и континуирано кроз дуже временско раздобље и изражава наду у слободу и демократију. Овде, дакле, није реч о било каквом неслагању са владајућом идеологијом и режимом, нити о свима онима који су долазили под удар режима или сами себе проглашавали дисидентима“ (Попов, 2000, 19–20). С друге стране, П. Рак поставља питање: „није ли диси-

⁷ „Интелектуалци акције почели су водити, идејну борбу против ‘нама туђих схватања’ у новинама, часописима, политичким, скуповима. Основни извор ‘туђих схватања’ видјели су у литератури коју су сами читали, тј. у писаним радовима својих професионалних (тзв. ‘независних’) колега. Књижевници су ударили на књижевнике, филозофи на филозофе, социолози на социологе, економисти на економисте, политолози на политологе, новинари на новинаре. ‘Независни’ су узвратили: кроз часописе, јавне трибине, савјетовања“ (Исто, 23).

⁸ „У том смислу други доиста представљају својеврсну ‘опозицију’ у односу на прве [...] и обрнуто. Довољно је лаички проанализирати језик и стил било које полемике у којој судјелује неки интелектуалац акције и критички интелектуалац, па да се докаже како политички квалификативи [...] имају функцију голе етикете која смјера на могућу априорну дисквалификацију противника [...] критички (‘слободни’) интелектуалци узвраћају онима ‘проданима’ истом и гором мјером. Разлика је у нијанси: они користе цинизам као замјену за политичке етикете, те традиционалне чисто интелектуалне етикете (неталентиран, неспособан, глуп, неморалан, продан и сл.) [...]“ (Летица, 1985: 21–23).

дентски покрет у Београду седамдесетих и раних осамдесетих година био под јаким утицајем западних представа о дисидентству, будући да није имао довољно јаку подлогу да се развије као аутохтони покрет који задовољава домаће друштвене потребе за другим и друкчијим животом“ (Рак, 1998, стр. 23). Ову тезу потврђује и М. Богдановић, сматрајући да се дефиниција Н. Попова „изводи из идеализиране улоге интелигенције у пост-просвјетитељском добу. Преширока је јер обухваћа критичку интелигенцију на Истоку и Западу, док дисидентство третира као феномен својствен реал-социјализму, и зато што појмови ‘слобода’ и ‘демократија’ немају за свакога идентичан садржај“ (Богдановић, 2008, стр. 114). Јер, како сматра П. Рак, „за разлику од Русије, Чешке, Пољске итд., мало је грађана тадашње Југославије осећало да им недостаје ишта друго, сем нешто више новаца. Зато је дисидентски покрет код нас био ограничен на узак слој људи које је понајвише тиштала немогућност да се равноправно баве политиком, облашћу у којој је владао скоро потпуни монопол [...]” (Рак, 1998, стр. 30; Богдановић, 2008, стр. 118). Све ово наводи на закључак М. Богдановић, која, позивајући се на ставове Т. Инђића износи да су „као појавне форме ‘културе отпора’, окупљалишта ‘дисидената и критичке интелигенције’, [...] (били, прим. И. Б.) уз *Гледишта* шездесетих и седамдесетих година, [...] Српско филозофско друштво, Удружење књижевника Србије, Социолошко друштво Србије, часописи *Филозофија*, *Праксис*, *Дело*, *Књижевне новине*, *Поља*, *Студент*, *Видици*, *Сусрећ*, скупови попут Зимских филозофских сусрета Српског филозофског друштва, Стражиловских сусрета, културне институције попут Кино клуба Београд, Атељеа 212, те кућне и отворене универзитете [...], (где су, прим. И. Б.) у име демократског социјализма, ‘социјализма са људским ликом’ порицане [...] официјелна идеологија и власт као невешто маскирана (‘самоуправна’) стаљинистичка деспотија и једнопартијска узурпација заједнице“⁹ (Инђић, 1998, стр. 25; Богдановић, 2008, стр. 119). С тим у вези, ауторка се слаже са П. Раком, да се „феномен дисидентства и његове варијације не могу [...] схватити без његовог ситуирања у контекст хладнога рата [...] запад није много заинтересован да види ко су дисиденти и шта они раде, него их гледа преко и кроз – свој пупак. То јест, Запад је загледан у себе, види само себе, па и источне дисиденте види на неки начин као себе, као део себе [...]“¹⁰ (Рак, 1998, стр. 28–29; Богдановић, 2008, стр. 120). На тај

⁹ Како наводи М. Богдановић: „онда сам и ја била дисидент, али то нисам знала док нисам прочитала Инђићев прилог у *Рејублиц*. Срећом је Инђић дисиденте ставио међу наводнике“ (Исто, 119).

¹⁰ „Због полицијског ограничавања своје или туђе слободе дисиденти су улазили у сукоб с влашћу и почињали да се баве политиком; а дисиденти су били и пре тога, јер су се били одвојили од државе и живели мимо ње [...] ипак, десило се да у свету дисиденти постану познати скоро искључиво по својој политичкој, ‘правозаштитничкој’ делатности. Запад је у дисидентима видео оно што му је било корисно: идеолошког савезника у хладном рату. Запад је у односу на Совјетски Савез и руско друштво гледао и видео само себе, свој ‘пупак’, а тај пупак је био искључиво идеолошке природе. Запад није интересовала руска дисидентска култура, него њене политичке последице. Па и то не директне, теоријске, идејне, него последице оног касног стадијума сукоба културе и власти, кад дође до затварања и забрана. Тај идеолошки пупак западног гледања на дисидентство оставио је озбиљне последице и на само дисидентство које му се понекад прилагођавало, покушавало је што је могуће више

начин, М. Богдановић сматра да „наши дисиденти, који су покушавали показати да су бољи комунисти од Тита, нису тиме могли импресионирати Запад. Пошто су били љевичари, зашто би их Запад подржавао? А ако су били националисти или десничари, они би шкодили Титу и поткопавали државу, чија је стабилност била на врху западних приоритета. Дисиденти код нас заправо ником нису требали, осим себи самима. Да је вањској политици САД требало југославенских дисидената, она би их, како је то рађено поглавито у СССР и сателитима, без проблема наштанчала. Али се вјеровало да је један Тито глобално кориснији у борби против комунизма, док су безбројни дисиденти у совјетској империји биле тек помоћне пјешачке снаге“ (Исто, стр. 131). Дакле, као општи закључак, можемо навести следеће: с циљем да се уоче разлике било интелектуалног било дисидентског деловања можемо рећи да их у великој мери одређује глобална политика, а која у савременом свету, данас, готово да потискује или маскира било какав вид интелектуалног односно дисидентског ангажовања. На крају, сматрамо, да сам текст, на начин што представља само један социјалноисторијски осврт на друштвену улогу интелигенције, интелектуалаца и дисидената, може помоћи у одговору на питање: где су они данас у разним антагонизмима подељеном и бројним проблемима и тешкоћама оптерећеном свету?

Литература

- Бенда, Ж., (1996). *Издаја интелектуалаца*. Београд; Социјална мисао.
- Богдановић, М., (2009). Југословенски дисиденти и хладни рат, у *Социологија*, вол. 51, бр. 2, Београд: ИСИ. 113–136.
- Boyardiey, P., (1986). ‘*The forms of capital*’, in J. E. Richardson (ed.) *Handbook of Theory for Research in the Sociology of Education*, Westport, C.T.: Greenwood Press.
- Грамши, А., 1959, *Изабрана дела*. Београд: Култура.
- Дарендорф, Р., (1984). *Интелектуалац и друштво, друштвена функција „будале“ у двадесетом веку*. Ниш: Градина.
- Дуга*, бр. 306, 16. 11–29. 11. 1985. Београд.
- Ђорђевић, М., (1998). „Дисиденти – бекство из утопије“, у *Република*, год. X, бр. 179–180, Београд. 17–22.
- Ђорђевић, М., (2000). „Отворени круг дисидентског изазова“, у *Република*, год. XII, бр. 240–241, Београд. 29–38.
- Ђорђевић, Д., (2001). *Социологија*. Пунта: Ниш.
- Eyal, G., Szelenyi, I., Townsley, E., (2003). *On Irony: An Invitation to neoclassical sociology*. London. Sage publications.
- Летица, С., (1985). У ладницама бирократа. у *Дуга*, бр. 306, 16. 11–29. 11. 1985. Београд. 21–23.
- Манхајм, К., (1968). *Идеологија и утопија*. Београд: Полит.

да личи на оно што се од њега унапред очекивало, не би ли тако добило на публицићету и ефикасности у конкретним случајевима, када је сукоб са совјетском влашћу већ био у току. Такође, тај западни идеолошки пупак је обележио средине где је дисидентство било слабашино, неутохтоно, недовољно ослоњено на сопствене културне традиције, него је од почетка само себе гледало у огледалу Запада“ (Исто, 120).

- Попов, Н., (1983). *Друштвени сукоби – изазов социологији*. Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију.
- Попов, Н., (1989). *Контра фајтум, Случај групе професора Филозофског факултета 1968–1988*. Београд: Младост.
- Попов, Н., (2000). Дисидентска скривалица, у *Рејублика*, бр. 242–243. Београд. 18–42.
- Попов, Н., (ур.). (2002), *Српска сирана раја, траума и катарза у историјском џамћењу*, Београд: Самиздат Б 92.
- Рак, П., (1998). Дисиденти – култура и политика, у *Рејублика*, бр. 192–193. Београд. стр. 27–30.
- Ренд, А., (1984). *За новог интелектуалца*. Ниш: Градина.
- Тадић, Љ., (1998). *Филозофија у свом времену*. Београд: Филип Вишњић.
- Трипковић, М., (2007). Појам интелигенције, у *Социолошки речник*, пр. Мимица, А., Богдановић, М., Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Шилз, Е., (1984). *Природа задаци и традиције интелектуалца*, Ниш: Градина.
- Шнел, Р., (2008). (пр.) *Лексикон савремене културе, теме и теорије, облици и инстинкције од 1945. године до данас*. Београд: Плато.

Ivan M. Bašcarević

THE SOCIAL ROLE OF INTELLIGENCE IN MODERN SOCIETY

Summary

The paper examines the concepts of intelligence, intellectuals and dissidents as synonyms in relation to their social role and the importance they had, or have, in contemporary society. The author seeks to trace the genesis of these concepts, from their emergence, through different socio-historical periods, to the modern era, in order to observe the variation in their actions depending on different social circumstances. In an effort to understand the concepts of intelligence and intellectuals to a large extent as synonyms, in the sense of the linguistic efforts of numerous authors who are trying to respond to the meaning of the concepts themselves, one part of the paper is also dedicated to the concept of dissidence, both in the world and in our country. The aim is to observe the differences in their actions, which were largely determined by global politics, and which in the modern world, today, almost suppresses or masks any form of intellectual or dissident engagement. We believe that the text itself, in the way that it represents only one socio-historical review of the social role of the intelligentsia, intellectuals and dissidents, can help answer the question: where are they today in a world divided by various antagonisms and burdened by numerous problems and difficulties?

Keywords: intelligentsia, intellectuals, dissidents, social role, socio-historical circumstances, contemporary society.